

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ШКОЛІ ТА ВНЗ: ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Голобородов К.В.

*Одеський ліцей №56 Одеської міської ради
заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель історії
goloborodovkostia1@gmail.com*

ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ КІНОМУЗЕЮ «ПАМ'ЯТЬ»)

В умовах відстоювання Україною власної незалежності у боротьбі з загарбником українська освіта розпочала зміни, більш відомі як реформа Нової української школи. Реформа НУШ виокремила 10 ключових компетентностей, серед яких є і громадянська компетентність [7, с. 10-12].

Формування громадянської компетентності здобувачі загальної середньої освіти має здійснюватися із врахуванням їхніх вікових особливостей, серед яких виділяємо: усвідомлення дитиною своєї індивідуальності; прагнення утвердитись серед однолітків і дорослих; високий рівень пізнавальної активності; зміна провідної діяльності; прагнення до активної практичної діяльності; формування самооцінки; домагання щодо визнання з боку дорослих; посилений інтерес до навколишнього світу та ін. [1, с. 95-98].

Формування громадянської компетентності передбачає систематичну підготовку дитини до суспільного життя в умовах демократії, результатом якої є готовність особистості брати участь у суспільному житті країни, володіння громадянськими цінностями та якостями [8, с. 132].

Як культурно-освітні підрозділи, саме шкільні музеї відіграють неоцінену роль у формування громадянської компетентності здобувачів освіти. Згідно з «Положенням про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України», музей має залучати молодь до краєзнавчої роботи, формувати соціальний досвід на прикладах історичного минулого України та надавати допомогу педагогічним колективам навчальних закладів у впровадженні активних форм роботи з учнями [9].

В аспекті згаданого нами положення виникає необхідність виокремити основні напрями музейної педагогіки, що сприяють формуванню громадянської компетентностей [11, с.64]:

- 1) **Інформування** – перша сходи́ка музейної науки (початкові відомості про музей, музейні предмети та експонати);
- 2) **Навчання** – якісно новий рівень, який включає в себе передачу і засвоєння набутих умінь і навичок.
- 3) **Розвиток творчих здібностей** – музей створює особливі умови для розвитку творчих здібностей завдяки

спільній прикладній діяльності вчителів та здобувачів освіти.

4) **Спілкування** – встановлення взаємних ділових або дружніх стосунків на основі спільних інтересів.

5) **Відпочинок** – організація вільного часу в музеї.

Наш кіномузей «Пам'ять» Одеського ліцею №56 Одеської міської ради має більше 30 років історії та завжди був центром активного виховання учнів. Сьогодні він відтворює героїчні сторінки історії окремих військових підрозділів, подвиг солдат та офіцерів, партизан, українських борців за незалежність – простих людей, які відстоювали незалежність своєї країни [2, с. 45].

Війна, що триває з російським окупантом поставила на шкільні музеї багато функцій, серед яких основними, напевно, є розвиток громадянської компетентності. Музеї можуть використовувати різні методи для розвитку цієї компетентності, такі як:

1. **Інтерактивні виставки:** ці виставки дозволяють відвідувачам досліджувати теми та ідеї самостійно, а також брати участь у практичних діяльностях;

2. **Освітні програми:** шкільні музеї можуть пропонувати широкий спектр освітніх програм для здобувачів освіти. Ці програми можуть включати лекції, семінари, дискусії та різноманітні активності;

3. **Громадські заходи:** музеї можуть організувати такі заходи, як фестивалі, концерти, дискусії та волонтерські програми, щоб залучити школярів різного віку до громадського життя своєї громади.

Це лише невеликий перелік можливостей, які можна інтегрувати у діяльність будь-якого шкільного музею країни. Наш кіномузей в свою чергу, на основі запропонованих методів вибудував власні конкретні приклади для формування компетентності. Одразу хочеться зазначити, що робота шкільного музею Одеського ліцею №56 адаптована для реалій як офлайн навчання, так і для онлайн спілкування [3, с. 389].

Громадянська компетентність має складову - повага до власної країни та її історії. З цією метою, вже не один рік актив шкільного кіномузею проводить кампанію «Це твої герої, Україно!», метою якої стала популяризація борців за незалежну Україну під час більшовицько-радянської окупації. На сьогодні одним з результатів цього проєкту є постійно діючий виставковий стенд «Українська революція та визвольні змагання в Одесі (1918-1921 рр.)» [6, с. 44].

Російсько-українська війна змусила нас подивитись по-новому на період Другої світової війни. Наш шкільний музей в контексті громадянської компетентності звернув увагу на замовчувану раніше тему Голокосту в нашому місті. Учнівський колектив музею почав досліджувати акції цілеспрямованого знищення єврейства міста [5].

Звісно, окрім оновлення вже наявної експозиції, сучасна російсько-українська війна змінила і експозицію музею. Були додані зовсім нові матеріали та експонати, які стосуються війни. На сьогодні - це три постійно діючі експозиції, а саме: уламки від російських снарядів та прапори України підписані нашими військовослужбовцями; експозиція

військових марок України; фотоісторія допомоги військовим. Одним з пунктів діяльності музею є виховання поваги до українських оборонців, з цією метою створено спеціальні фотостенди під назвою «Захист свободи», з висвітленням фотографій дій Сил оборони України протягом вторгнення.

Поряд з традиційною моделлю (екскурсіями, лекціями, обговореннями та майстер-класами) учні відвідують спеціальні кінопокази історичних фільмів або фільмів заснованих на реальних подіях з подальшим їх аналізом та обговоренням. Фільмотека музею підготовлена за рекомендаціями УІНП[10]. У кожному заході присутні освітня, виховна та емоційна складова. Емоційна полягає в естетичному сприйнятті кінофільму, освітня передбачає перегляд кінофільму з точки зору критичного мислення та аналізу, а виховна полягає у вихованні патріотичних почуттів у молодого покоління громадян України.

Важливою роботою кіномuzeю є гідне вшанування пам'яті полеглих захисників України – мешканців Одеси. З цією метою колектив музею готує спеціальний відеопроєкт під назвою «Герої

нашого краю». Головною метою якого, є розповсюдження та вшанування життєвого шляху герої-одеситів, захисників України, які загинули захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України [4]. Вшанування пам'яті полеглих співгромадян здобувачі освіти можуть проявити через створення символічних голубів пам'яті для «Дерева пам'яті невинних загиблих дітей».

У підсумку, хочеться зазначити, що шкільний музей повинен сьогодні стати важливим чинником у формуванні громадянської свідомості, патріотизму та ціннісної орієнтації учнів в умовах війни. Музей в умовах війни необхідно використовувати з розумом, але в першу чергу відповідно до суспільних запитів. Сьогодні запит один – музей повинен бути сучасним та зрозумілим підростаючому поколінню учнів, він повинен їм через призму минулого пояснити сьогодення, яке зруйнувалось в їх парадигмі 24 лютого 2022 року. Тому презентовані нами можливості шкільного музею можуть допомогти налаштувати роботу для формування громадянської компетентності у здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти.

Джерела і література.

1. Бех І. Виховання особистості: сходження до духовності. - Київ: Либідь, 2006. - 272 с.

2. Голобородов К. Виклики російсько-української війни для музею Другої світової війни (на прикладі кіномuzeю). Музейна педагогіка в науковій освіті: зб. тез доп. учасників Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 1 - 2 грудня 2022 р. - С. 45–49.

3. Голобородов К. Музейна педагогіка в умовах агресії росії проти

України (на основі досвіду шкільного кіномuzeю «Пам'ять»). Національна наука і освіта в умовах війни РФ проти України та сучасних цивілізаційних викликів: матеріали V Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ 27 березня – 2 квітня 2024 р. – С. 389-294.

4. Голобородов К. Музейний пошуковий проєкт «Герої нашого краю», 2023. YouTube. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=NsIgxowrVS0>

5. Голобородов К. Музейний пошуковий проект Одеської ЗОШ№56 «Зламани життя тисяч невинних», 2021. YouTube. – Режим доступу: <https://youtu.be/h8MOvuWUyVg?si=yNADQfUT-QNXgBKU>

6. Голобородов К. Просвітницька роль музею закладу освіти в умовах війни та дистанційного навчання. Музейна педагогіка в науковій освіті: освітні втрати в умовах війни: збірник матеріалів доповідей учасників Міжнародного круглого столу, м. Київ, 8 червня 2023 р. - С. 42-46.

7. Гриневич Л. М., Елькін О., Калашнікова С. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи [Навчально-методичні матеріали]. - Київ, 2016. - 40 с.

8. Ксьондзик Л. Шляхи формування громадянської компетентності здобувачів початкової освіти. Громадянська компетентність як ключова у формуванні демократичного суспільства України: (за матеріалами засід. круглого столу з міжнар. участю) / Зб. наук. пр. - Хмельницький, 2023. - С. 131–135.

9. Наказ МОН України від 22.10.2014 р. № 1195 «Про затвердження

положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-14#Text>

10. Пам'ятаємо! Перемагаємо! До Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Український інститут національної пам'яті — офіційний веб-сайт. – Режим доступу: <https://uinpr.gov.ua/informaciyuni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/pamyatayemo-peremagayemo-do-dnya-pamyati-ta-prymyrennya-ta-dnyaperemogy-nad-nacyzmozom-u-drugiy-svitoviy-viyni>

11. Фурса І. «Роль музейної педагогіки у формуванні громадянської освіти старших дошкільників»/ Педагогічний вісник. - 2023. - 19 груд. - С. 63–66.